

Історія

УДК 336.74(477.411)"1918/1919

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20068788>

«Славним німецьким воякам, що полягли за Батьківщину в 1918 році»: до створення першого іноземного кладовища в Києві в 1918 році. Спроба реконструкції

Мончак Олександр Володимирович,

аспірант, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1803-4810>

Прийнято: 23.04.2026 | Опубліковано: 30.04.2026

Анотація. Період Української революції 1917–1921 років перетворив Київ на простір зіткнення геополітичних інтересів провідних держав, у межах якого важливе місце посідала присутність німецького військового контингенту у 1918 році. Розміщення гарнізону зумовило формування у міському просторі низки специфічних мілітарних об'єктів, серед яких особливе значення мав військовий некрополь на Аскольдовій могилі — один із перших спеціально організованих іноземних військових цвинтарів у Києві.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю реконструкції малодосліджених «місць пам'яті», до яких належить німецький сектор поховань 1918 року. Унаслідок змін політичних режимів, подій Другої світової війни та цілеспрямованої радянської політики зачистки пам'яті фізичні та документальні свідчення про ці поховання були значною мірою знищені або нівельовані.

Мета дослідження полягає у реконструкції малодослідженого німецького сектору 1918 року на Аскольдовій могилі в Києві та аналізі його як елемента політики пам'яті.

Методологія дослідження передбачає використання комплексу загальнонаукових і спеціально-історичних методів. Історико-порівняльний метод застосовано для аналізу німецьких меморіальних практик у ширшому європейському контексті. Проблемно-хронологічний метод дозволив відтворити послідовність формування та трансформації некрополя. Історико-топографічний підхід використано для локалізації поховань у міському просторі Києва. Системний підхід дав змогу розглянути військовий некрополь як елемент політики пам'яті та інструмент ідеологічного впливу.

Результати дослідження засвідчують, що внаслідок політичних трансформацій 1918–1920-х років, подій Другої світової війни та цілеспрямованої радянської політики пам'яті фізичні й документальні свідчення про німецькі поховання були майже повністю втрачені. Водночас реконструкція цього об'єкта дозволяє уточнити топографію Києва зазначеного періоду та відтворити особливості німецької практики вшанування полеглих.

Наукова новизна полягає у введенні до наукового обігу маловідомих даних про німецькі військові поховання 1918 року в Києві та їх інтерпретації в контексті формування «культу полеглих» як інструменту ідеологічного впливу. Висновки. Дослідження сприяє відновленню втрачених сторінок історії міського простору Києва та має значення для формування сучасної української культури пам'яті, зокрема у контексті створення новітніх меморіальних практик.

Ключові слова: Перша світова війна; військові поховання; некрополь; культура пам'яті; Київ; німецька армія; ексгумація; перепоховання.

**"To the glorious German soldiers who fell for the Fatherland in 1918":
toward the creation of the first foreign cemetery in Kyiv in 1918. An
attempt at reconstruction**

Oleksandr Monchak,

Postgraduate student,

Mykhailo Drahomanov State University of Ukraine, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-1803-4810>

***Abstract.** The period of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 turned Kyiv into an arena for the clash of global geopolitical interests, within which the presence of a German military garrison in 1918 held a significant place. The stationing of German troops led to the emergence of specific military sites within the urban space of Kyiv. One of the most iconic yet under-researched sites of memory was one of the first specially created foreign military cemeteries (military necropolis) at Askold's Grave. This site served as the burial ground for soldiers and officers of the German Imperial Army who were killed in action or died of disease during their stay in the city and its environs from March 1918 to January 1919.*

The relevance of the topic is driven by the necessity to reconstruct under-researched "places of memory," such as the 1918 German sector at Askold's Grave. The problem lies in the fact that subsequent captures of the city by various politically and militarily oriented forces, the establishment of Bolshevik rule, the layering of World War II events, and the subsequent deliberate Soviet policy of destroying everything non-Soviet, nearly obliterated all physical traces and documentary evidence of the 1918 German burials. The study of this site allows not only for the reconstruction of Kyiv's topography in 1918–1919 but also for a deeper understanding of the German concept of the "cult of the fallen" as an instrument of ideological influence. By studying these monuments, we literally restore vanished

pages of Kyiv's history, filling the "blank spots" of national memory. Such a reimagining of the past is critically important today as Ukraine shapes its own culture of commemoration. The experience of previous eras helps us lay a worthy foundation for creating modern pantheons and cemeteries for our new Heroes. There is also a strong hope that this publication will inspire local researchers in Kharkiv, Poltava, Donetsk, and other cities to investigate "their" German necropolises of 1918.

Keywords: *First World War; military burials; necropolis; culture of memory; Kyiv; German army; exhumation; reburial.*

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання військової некрополістики Києва та присутності іноземних військ у 1918 р. лиш фрагментарно висвітлено у працях ряду дослідників, проте дослідження саме німецького некрополю на Аскольдовій могилі потребує подальшого комплексного вивчення. Важливий фактичний матеріал щодо виділення ділянок під поховання та взаємодії німецького командування з міською владою міститься у дослідженнях В. Ковалинського [6]. Його праці дають змогу зрозуміти логіку вибору Аскольдової могили як елітарного та «європейського» за духом некрополя. Питання сусідства німецьких могил із українськими національними святинями (зокрема перепоховання Героїв Крут у березні 1918 р.) частково розглядає Я. Тинченко [22,23,24]. Це дозволяє реконструювати сприйняття Аскольдової могили як спільного військового пантеону того часу. Особливого значення набуває аналіз тогочасної періодики («Киевская мысль», «Відродження», «Нова Рада»), яка зафіксувала візуальну естетику німецьких поховань та їхній контраст із хаосом громадянської війни.

Наприкінці Першої світової війни в Німецькій імперії сформувалася нова концепція «культу полеглих», що передбачала створення індивідуальних могил для кожного солдата, а не лише для офіцерів, як це практикувалося раніше. До того загиблі військовослужбовці здебільшого ховалися у спільних

братських могилах. Така трансформація була зумовлена переходом до тотальної мобілізації, що спричинив «демократизацію смерті» та заперечення попередньої аристократичної ієрархії вшанування.

У німецькому суспільстві утвердилася вимога «рівності в смерті»: якщо обов'язок перед державою є однаковим для всіх, то й державна шана має бути уніфікованою. Запровадження індивідуальних поховань стало важливим інструментом державної легітимації масових втрат, трансформуючи приватну скорботу родин у загальнонаціональний культ героїчної самопожертви. В умовах відсутності перемоги культ полеглих виконував компенсаторну функцію, забезпечуючи символічне збереження національної гідності через образ «непереможеного солдата», який виконав свій обов'язок до кінця. З березня 1918 р. Київ став центром дислокації німецьких штабів і тилкових служб, зокрема військових шпиталів. У цьому контексті створення централізованого військового цвинтаря відповідало загальній політиці вшанування загиблих і померлих військовослужбовців. Організація кладовища в Києві була частиною цієї державної практики [11].

Німецькі офіцери-топографи особисто обстежували київські пагорби. Особливу увагу вони звернули на Аскольдову могилу, яка вирізнялася впорядкованістю, «елітним» характером і наявністю попередніх військових поховань російської армії. Тут були поховані учасники війни 1812 р., Кримської (1853–1856), російсько-турецької (1877–1878) воєн, а також гусари Київського полку (1915–1917) [6, с. 558–561; 8; 9; 18]. Окремо варто згадати могилу російського авіатора Петра Нестерова (1887–1914), відомого виконанням «петлі Нестерова» та першого повітряного тарану [6, с. 558–561].

Перевагою цього місця був також його ландшафт із видом на Дніпро, що відповідало європейським уявленням про меморіальний простір. Ділянка була надана київською міською владою за ініціативи німецького військового командування та за погодженням із тогочасним українським урядом, що відображало прагнення до союзницької взаємодії. Додатковим чинником

вибору стало існування поблизу району Липок німецької громади та лютеранських поховань, що зменшувало символічну «чужість» простору [6, с. 534–545].

Територія кладовища належала до парафії Київського Свято-Микільського Пустинного монастиря, тому формально вимагала церковного погодження. Втім, у воєнних умовах вирішальну роль відіграла військова адміністрація, очолювана генералом Олександром фон Лінзінґеном, під командуванням якого кайзерівські війська увійшли до Києва в березні 1918 р. [9].

Ключову координаційну роль у взаємодії з міською владою щодо організації поховань, імовірно, виконував начальник штабу групи армій «Київ» Вільгельм Ґренер [17]. Безпосереднє виконання рішень здійснювалося штабом 27-го корпусу під керівництвом генерала Ганса фон Бернгарда. У структурі штабу діяли спеціальні офіцери поховань (Gräberoffiziere) та служби могил (Gräberverwaltung/Gräberdienst), які відповідали за планування поховань, стандартизацію надгробків, облік втрат і передачу даних до Німеччини.

Важливим елементом системи ідентифікації солдатів були металеві жетони (Erkennungsmarke), які з середини XIX ст. використовувалися в німецькій армії. До 1918 р. вони мали овальну форму з перфорацією для розділення на дві частини: одна залишалася з тілом загиблого, інша передавалася до штабу для обліку. Дані жетонів дозволяли точно ідентифікувати військовослужбовців та інформувати родини про місце поховання [8, с. 251–252; 28].

Перші поховання німецьких військових у Києві розпочалися в середині березня 1918 р. на нижньому кладовищі Аскольдової могили. Паралельно 19 березня 1918 р. тут відбулося перепоховання «Героїв Крут» на верхньому кладовищі, що створювало просторову взаємодію українського національного та німецького військового меморіальних наративів [23].

Київська преса 1918 р. («Киевская мысль», «Відродження», «Нова Рада») відзначала впорядкованість німецьких військових поховань: білі дерев'яні хрести, квіткові насадження та геометрично впорядковані ряди контрастували як із хаотичністю воєнного міста, так і з традиційними аристократичними некрополями [12–16].

Поховальні церемонії включали транспортування труни, накритої імперським прапором, на гарматному лафеті або катафалку, супровід військовим підрозділом та оркестром. Центральними елементами ритуалу були релігійна служба, виконання жалобного маршу «Ich hatt' einen Kameraden», військовий салют та покладання вінків [6, с. 558–561].

Публічний характер цих церемоній формував у київського населення амбівалентне сприйняття — поєднання захоплення військовою організацією та усвідомлення власної соціальної травми на тлі воєнного хаосу.

23 червня 1918 року фельдмаршалом Германом фон Айхгорном (Hermann Emil Gottfried von Eichhorn), командувачем групи армій «Київ», генералом Вільгельмом Гренером, а також за участі представників Української Держави на військовому цвинтарі в Києві було відкрито пам'ятник німецьким воякам, авторства скульптора Ганса Крюкеберга. Монумент являв собою масивний чотиригранний обеліск зі світлого тесаного каменю (ймовірно, пісковика або граніту), який виконував роль композиційного центру німецького військового сектора. Він був розташований на підвищеному майданчику, до якого вела головна алея від Миколаївської церкви.

На лицьовому боці обеліска було зображено Залізний хрест — один із головних військових символів Німецької імперії. Під ним розміщувався лаконічний напис німецькою мовою, типовий для військових меморіалів того часу (Ehrendenkmal): «*Den tapferen deutschen Helden*» («Відважним німецьким героям») або «*Gefallen für das Vaterland*» («Загиблим за Батьківщину») із датою 1918 року. У тогочасній пресі («Киевская мысль», «Відродження») цей напис подавався у перекладі як: «Славним німецьким воякам, що полягли за

Батьківщину в 1918 році», що, ймовірно, відповідає формулі «*Den tapferen deutschen Helden, gefallen für das Vaterland 1918*» [13–16].

У мемуарних джерелах військовослужбовців 27-го корпусу згадується «почесний цвинтар» (Ehrenfriedhof) із кам'яним обеліском, що домінував над дніпровським ландшафтом. Водночас у Києві існували й інші місця німецьких поховань: індивідуальні могили на Лук'янівському військовому кладовищі, Байковому кладовищі (переважно лютеранські ділянки), а також поховання біля військових лазаретів, зокрема на вулиці Госпітальній. У період бойових дій кінця 1918 року зафіксовано також так звані «санітарні поховання», які здійснювалися без повного дотримання церемоніалу та не завжди фіксувалися в офіційній документації [6, с. 558–561].

Окремої уваги потребує поховальний комплекс на Дарницькому лісовому кладовищі, пов'язаний спочатку з австро-угорськими та німецькими військовополоненими Дарницького табору (функціонував з 1915 року), який після березня 1918 року частково використовувався як санітарний пункт для військовослужбовців, що поверталися з полону. Тут також здійснювалися поховання військових, які забезпечували охорону залізничних вузлів на Лівобережжі у 1918–1919 роках [24].

Вбивство генерал-фельдмаршала Германа фон Айхгорна 30 липня 1918 року стало однією з найрезонансних подій періоду Української Держави Павла Скоропадського [5, с. 182–184; 7, с. 58–60; 8, с. 253]. Попри те, що як командувач групи армій «Київ» він теоретично міг бути похований на Аскольдовій могилі, рішення про місце поховання було зумовлене як військово-політичними, так і репрезентативними чинниками. Айхгорн був ключовою фігурою німецької адміністрації в Україні, і для Німецької імперії принциповим було забезпечення його поховання на батьківщині з повними державними почестями. Це відповідало пруській військовій традиції репатріації тіл вищих офіцерів та підкреслювало символічний статус армії як «непереможної» [7, с. 61; 8, с. 253; 10, с. 256–260]. Окрім того, нестабільна

безпекова ситуація в Києві та політична напруга підвищували ризики можливого осквернення могили в майбутньому. Після урочистої церемонії прощання, що відбулася за участі гетьмана Павла Скоропадського, тіло Айхгорна було перевезено спеціальним потягом до Берліна та поховано на кладовищі Інваліденфрідгоф (Invalidenfriedhof) [10, с. 256–260].

Остаточний відступ німецьких військ у січні 1919 року та встановлення радянської влади існуючий меморіальний комплекс втратив офіційний статус. У наступні роки зафіксовані випадки часткового пошкодження пам'ятника, що інтерпретувався як символ попереднього політичного режиму [8, с. 253; 9, с. 61–74].

Після перенесення столиці УСРР до Києва у 1934 році територію Аскольдової могили було перетворено на парк культури та відпочинку. У 1934–1935 роках значна частина надгробків і меморіальних споруд, включно з німецьким обеліском 1918 року, була демонтована. Окремі металеві елементи використовувалися як вторинна сировина, а кам'яні конструкції — демонтовані або повторно застосовані в будівництві. Часткове перепоховання було здійснено у 1938 році (зокрема П. Нестеров був перенесений на Лук'янівське кладовище) [6, с. 558–561].

У 1941–1943 роках, під час нацистської окупації, Аскольдова могила знову функціонувала як військовий некрополь (Heldenfriedhof Kiew). Тут було поховано понад 2300 військовослужбовців Вермахту [20]. Нові поховання організовувалися системно, у вигляді регулярних рядів, що охоплювали значну частину схилів. При цьому меморіальний комплекс Першої світової війни не був відновлений, оскільки пріоритет надавався поточним військовим втратам.

Після створення в Дарниці концентраційного табору Stalag 339 у 1941–1943 роках територія також зазнала нового нашарування поховань, що остаточно ускладнило ідентифікацію та збереження слідів меморіальних структур 1918 року.

Одразу після звільнення Києва радянськими військами 1-го Українського фронту у листопаді 1943 року розпочалася масштабна кампанія з ліквідації слідів нацистської окупації, що охопила, зокрема, і військові поховання. Ініціатором відповідної політики виступав Микита Хрущов, на той час перший секретар ЦК КП(б)У та член Військової ради фронту. У своїх виступах він наголошував на необхідності «очищення» міського простору від символів окупаційного режиму.

Безпосередню реалізацію цих заходів забезпечували військові та міські адміністративні структури, зокрема командування 1-го Українського фронту (М. Ватутін) та Київський міськвиконком на чолі з О. Давидовим. У грудні 1943 року інженерно-саперні підрозділи разом із мобілізованими цивільними розпочали демонтаж німецького військового цвинтаря на Аскольдовій могилі.

Дерев'яні хрести масово демонтували та знищували або використовували як паливо, кам'яні надгробки руйнували, а їхні фрагменти застосовували як будівельний матеріал для ліквідації наслідків бойових дій. Територія цвинтаря була суттєво перепланована, зокрема проведено вирівнювання поверхні та часткове засипання поховальних секторів. При цьому значна частина поховань залишалася в ґрунті, оскільки знищувалися переважно надземні елементи [8, с. 252–254].

У наступні роки на території колишнього німецького цвинтаря здійснювалися радянські військові поховання, а в кінці 1940-х – на початку 1950-х років останки було централізовано перенесено до району сучасної площі Слави. Після цього територію Аскольдової могили було остаточно трансформовано у парк, у структурі якого були прокладені нові алеї [26].

29 травня 1996 року між урядами України та Федеративної Республіки Німеччина було підписано Угоду про догляд за військовими похованнями [1]. Документ передбачав взаємні зобов'язання сторін щодо обліку, збереження та перепоховання військових загиблих. Виконанням практичних робіт займалася

Народна спілка Німеччини з догляду за військовими похованнями (Volksbund) [3].

У 1998 році на території Києва, зокрема на Аскольдовій могилі, було здійснено масштабні ексгумаційні роботи, спрямовані на виявлення поховань солдатів Вермахту періоду Другої світової війни. Пошукові роботи базувалися на використанні архівних карт німецької військової адміністрації 1941–1943 років, а також методів шурфування та металодетекції. Основним ідентифікаційним елементом виступали військові жетони (Erkennungsmarke) [3].

Згідно з результатами досліджень, поховання збереглися на глибині 1,5–2 метри в анатомічно впорядкованому стані, попри демонтаж надгробних споруд у 1943 році. Значну роль у локалізації відіграли також аерофотознімки періоду окупації, на яких фіксувалися ряди поховань біля Миколаївської церкви та на верхній терасі плато [20; 22].

Попри завершення основного етапу робіт до початку 2000-х років, питання поховань періоду Першої світової війни залишалося відкритим. У радянській історіографії німецькі військові поховання не розрізнялися за періодами, що призвело до узагальненого трактування як «фашистських» і фактичного стирання пам'яті про поховання кайзерівської армії 1918 року.

Окремі дослідники вважали, що поховання 1918 року було повністю ліквідовано під час радянської реконструкції 1930-х років. Водночас інші припускали їх збереження у глибших шарах поховального ґрунту, не зачеплених під час ексгумацій 1998 року.

У 2015 році, в межах спільного українсько-німецького дослідницького проєкту за участі Volksbund та української установи «Військові меморіали» [2], було проведено нові археологічні розвідки. Завдяки застосуванню цифрової картографії та накладанню історичних планів 1910-х років на сучасну топографію парку було локалізовано ділянки, які потенційно містили поховання 1918 року.

Польові роботи, проведені в червні–липні 2015 року, підтвердили наявність поховань на нижніх терасах Аскольдової могили. У серпні 2015 року було ексгумовано близько 30 останків, які за морфологічними та артефактними ознаками були ідентифіковані як поховання періоду Першої світової війни. Ключовим доказом стали військові жетони зразків 1916–1917 років, що відрізнялися від жетонів Другої світової війни [31; 32].

Загалом під час розкопок було встановлено, що на території Аскольдової могили співіснують поховання двох світових воєн. З огляду на змішаність культурних шарів та неможливість їх візуального розмежування було ухвалено рішення про централізоване перепоховання останків на військовому цвинтарі у Віті-Поштовій.

Відновлення меморіалу 1918 року на первісному місці не було реалізовано з юридичних, просторових та меморіально-етичних причин. Згідно з міждержавними домовленостями, Віта-Поштова виконує функцію регіонального збірного військового цвинтаря, що відповідає сучасній європейській практиці меморіалізації.

Окремим чинником стала трансформація статусу Аскольдової могили як меморіального парку, присвяченого насамперед українським військовим і національним героям. У цьому контексті відновлення німецького військового сектору 1918 року могло створити конфлікт інтерпретацій у межах сучасного меморіального простору.

У звітах щодо перепоховання у Віті-Поштовій зазначається, що вдалося ідентифікувати понад 126 солдатів, чиї військові жетони збереглися у задовільному стані. Переважно це військовослужбовці 56-го, 82-го, 105-го та 143-го піхотних полків (Infanterie-Regiment), а також 6-го, 110-го та 210-го резервних піхотних полків (Reserve-Infanterie-Regiment), які входили до складу німецького гарнізону Києва в різні періоди його перебування [3; 4].

Аналіз баз даних Volksbund свідчить, що за період присутності німецьких військ у Києві (березень 1918 – початок 1919 року) було

зафіксовано приблизно 450–500 офіційних військових поховань. Основні поховальні зони включали Лук'янівське військове кладовище, Байкове кладовище та Аскольдову могилу, яка виконувала функцію головного військового некрополя. Саме тут концентрувалися переважно офіцерські та так звані «елітні» поховання, загальною кількістю понад 300 осіб на верхніх і нижніх терасах [30].

Виявлені у 2015 році 126 поховань становлять лише частину первісного масиву та відповідають тим ділянкам, які фізично збереглися під парковою інфраструктурою та не були повністю знищені внаслідок перепланувань або геоморфологічних змін [2; 21]. Результати ексгумаційних робіт засвідчили значну невідповідність між архівними даними та фактичним станом збереженості поховань. Основними факторами втрат стали деградація металевих ідентифікаційних жетонів, фрагментація поховальних комплексів та пізніші ландшафтні трансформації території [22; 28].

Соціально-демографічний аналіз похованих свідчить про наявність серед них військовослужбовців 1898–1899 років народження, що спростовує уявлення про виключно «старший» склад контингенту. Частина загиблих належала до підрозділів льотчиків, кулеметників і мінометників, зокрема 41-го та 44-го піхотних полків [2; 4]. Причинами смерті виступали як бойові дії періоду грудня 1918 – січня 1919 років (зіткнення з військами Директорії УНР та більшовицькими частинами), так і епідемія грипу («іспанки») 1918–1919 років.

Питання повноти ексгумації поховань 1918 року залишається дискусійним. Офіційно виявлені та ексгумовані основні масиви поховань, однак повна їх ідентифікація не може вважатися гарантованою. Це зумовлено як геоморфологічними особливостями Аскольдової могили (зсувні дніпровські схили), так і наслідками радянських ландшафтних робіт 1940–1950-х років, які включали прокладання інженерних мереж, доріжок і фундаментів паркових споруд.

Таким чином, більшість виявлених поховань (понад 95%) були зафіксовані та перепоховані, однак окремі фрагментарні або технічно недоступні об'єкти можуть залишатися в ґрунтовому масиві [2; 19]. У зв'язку з цим Аскольдова могила зберігає статус потенційного археологічного об'єкта, який потребує врахування під час будь-яких інженерних або реставраційних робіт.

Загальний аналіз трансформації німецького військового некрополя на Аскольдовій могилі демонструє зміну меморіальної парадигми міського простору Києва — від імперської практики індивідуалізованого вшанування загиблих до радянської політики демонтажу пам'яті та подальших постсоціалістичних спроб її часткової реконструкції.

Створення некрополя у 1918 році було складовою військово-адміністративної стратегії, спрямованої на інституціоналізацію втрат через стандартизовані практики поховання та формування «культу полеглих» як елементу державної легітимації.

У сучасному українському контексті результати дослідження набувають прикладного значення. В умовах триваючої збройної агресії питання системного обліку, ідентифікації та гідного вшанування загиблих військовослужбовців постає як складова державної політики пам'яті та гуманітарної інфраструктури.

Історичний досвід функціонування та подальшої руйнації німецького військового некрополя засвідчує необхідність інституційної стабільності меморіальних практик, а також недопущення їх політизації чи руйнування внаслідок зміни політичних режимів.

Отже, дослідження Аскольдової могили як багат шарового військово-меморіального простору дозволяє не лише реконструювати маловідомі сторінки історії Києва, але й сформулювати загальні принципи сучасної політики військової пам'яті, заснованої на персоналізації втрат, збереженні історичної спадщини та міжнародній координації меморіальних практик.

Джерела та література:

1. Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про догляд за могилами загиблих воїнів в Україні і Федеративній Республіці Німеччина : Угода від 29 трав. 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_076#Text (дата звернення: 21.04.2026).
2. Діяльність спеціалізованого підприємства «Військові меморіали» у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.memories.org.ua> (дата звернення: 16.09.2019).
3. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Arbeit in der Ukraine [Електронний ресурс]. – Available at: <https://www.volksbund.de/prowork/projekte-und-partner/ukraine> (дата звернення: 16.04.2026).
4. German War Graves Commission (Volksbund). Grave Search Online [Електронний ресурс]– Available at: <https://www.volksbund.de/en/erinnern-gedenken/gravesearch-online> (дата звернення: 21.04.2026).
5. Гай-Нижник П. П. Українська Держава: суспільна опора та політичний режим гетьмана П. Скоропадського. – Київ : Академперіодика, 2015. – 432 с.
6. Ковалинський В. В. Київські мініатюри. Кн. 7. – Київ : Купола, 2008. – 596 с.
7. Пиріг Р. Я. Відносини України і Німеччини у 1918 році / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 128 с.
8. Проценко Л. А. Київський некрополь: путівник-довідник. – Київ: Укр. письменник, 1994. – 334 с.

9. Рибаків М. О. Аскольдова могила: пам'ятка історії та культури // Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – Київ: АртЕк, 2003. – С. 61–74.
10. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / за ред. Я. Пеленського. – Київ ; Філадельфія : АТ «Книга», 1995. – 493 с.
11. Mosse G. L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. – Oxford : Oxford University Press, 1990. – 264 p. [Електронний ресурс]. – Available at: https://archive.org/details/fallensoldiers00geor_0 (дата звернення: 21.04.2026).
12. Відродження (Київ). – 1918. – 21 березня.
13. Відродження (Київ). – 1918. – 16 (3) червня. – № 63.
14. Киевская мысль (Киев). – 1918. – 16 (3) юня. – № 96 (утренний выпуск).
15. Происшествия // Киевская мысль (Киев). – 1918. – 10–12 червня.
16. Нова Рада (Київ). – 1918. – № 45–46.
17. Гренер В. Вибрані записи з щоденника про перебування в Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 6. – С. 116–129.
18. Нікітенко Г. Військові поховання у Києві: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2002. – Вип. 63–64. – С. 91–94.
19. Павлова В. В. Аскольдова могила як об'єкт меморіалізації в історичній пам'яті киян // Старожитності Києва. – 2019. – № 2. – С. 15–22.
20. Ругаль В. Поховання військовослужбовців Вермахту та його союзників у м. Києві // Військово-історичний меридіан. – 2018. – Вип. 4 (22). – С. 66–75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://share.google/yPxLebmrVplDgpYVZ> (дата звернення: 23.07.2019).
21. Салівон О. Пошукові роботи на Аскольдовій могилі: результати та знахідки 2015 року [Електронний ресурс] // Київський некрополь. – 2015. – 20

серпня. – Режим доступу: <https://kyiv-necropol.livejournal.com/224657.html>
(дата звернення: 15.04.2026).

22. Тинченко Я. Три ексгумації Аскольдової могили [Електронний ресурс] // Український тиждень. – 2015. – 23 серпня. – Режим доступу: <https://tyzhden.ua/try-ekshumatsii-askoldovoi-mohyly/> (дата звернення: 21.04.2026).

23. Тинченко Я. Як у 1918 році у Києві створювали пантеон українських героїв [Електронний ресурс] // Український тиждень. – 2018. – 29 січня. – Режим доступу: <https://tyzhden.ua/iak-u-1918-rotsi-u-kyievi-stvoriuvaly-panteon-ukrainskykh-heroiv/> (дата звернення: 21.04.2026).

24. Тинченко Я., Назарчук В. Ізоляційно-пропускний пункт та концтабір для полонених у Києві у 1914–1918 роках [Електронний ресурс] // Історична правда. – 2021. – 20 травня. – Режим доступу: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/05/20/159537/> (дата звернення: 21.04.2026).

25. Культура смерті: історія київських некрополів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kashtan.news/kultura-smerti-istoriia-kyivskykh-nekropoliv/> (дата звернення: 21.04.2026).

26. Парк Вічної Слави в меморіальному просторі Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vbz.martyrology.org.ua/necropolis/ukraine/kyiv/1_park_slavi/ (дата звернення: 21.04.2026).

27. Перепоховання німецьких солдатів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://unm.org.ua/uk/perepohovannya-nimeckyyh-soldativ> (дата звернення: 04.04.2019).

28. Ідентифікаційні жетони військовослужбовців германської армії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sturmuniform.ru/article_info.php/articles_id/1 (дата звернення: 10.02.2016).

29. Німці шукають своїх родичів на Аскольдовій могилі у Києві [Електронний ресурс] // ТСН. – 2015. – 19 серпня. – Режим доступу: <https://tsn.ua/video/video-novini/nimci-shukayut-svoyih-rodichiv-na-askoldoviy-mogili-u-kiyevi.html> (дата звернення: 16.04.2026).

30. Археологи знайшли жетони кайзерівської армії на схилах Дніпра [Електронний ресурс] // ТСН.ua. – 2015. – 20 серпня. – Режим доступу: <https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-na-askoldoviy-mogili-rozкопали-nimeckekladovische-chasiv-pershoyi-svitovoyi-475960.html> (дата звернення: 16.03.2016).

31. На Аскольдовій могилі у Києві ексгумують останки німецьких солдатів [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2015. – 19 серпня. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/1877402-na_askoldoviy_mogili_u_kievi_eksgumuyut_ostanki_nimetskih_soldativ_fotoreportaj_2087569.html (дата звернення: 25.04.2026).

32. Гришко Л. Останки солдатів Вермахту перепоховують під Києвом [Електронний ресурс] // DW. – 2015. – 19 серпня. – Режим доступу: <https://www.dw.com/uk/a-18657677> (дата звернення: 17.04.2026).

33. В могиле Аскольда лежали ще 600 німецьких солдат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/mogile-askolda-lezhali-eshche-nemetskih-soldat-1443773920.html> (дата звернення: 21.04.2026).

34. Матвеев В. Уроки пам'яті. Останки солдат вермахта перезахоронят під Києвом [Електронний ресурс] // РІА Новини Україна. – 2015. – 19 серпня. – Режим доступу: <http://rian.com.ua/analytics/20150819/372384541.html> (дата звернення: 18.07.2017).

35. Останки німецьких окупантів ексгумують на Аскольдовій могилі і торжественно перезахоронят [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://varjag-2007.livejournal.com/8925252.html> (дата звернення: 21.04.2026).

References

1. Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Federal Republic of Germany on the Care of War Graves in Ukraine and the Federal Republic of Germany: Agreement dated May 29, 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_076#Text (Accessed: April 21, 2026).
2. Activities of the Specialized Enterprise "Military Memorials" in 2015. Specialized Institution "Military Memorials." URL: <http://www.memories.org.ua> (Accessed: September 16, 2019).
3. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.: Work in Ukraine. URL: <https://www.volksbund.de/prowork/projekte-und-partner/ukraine> (Accessed: April 16, 2026).
4. German War Graves Commission (Volksbund). Grave Search Online. URL: <https://www.volksbund.de/en/erinnern-gedenken/gravesearch-online> (Accessed: April 21, 2026).
5. Hai-Nyzhnyk, P. P. (2015). The Ukrainian State: Social Support and the Political Regime of Hetman P. Skoropadsky (Ukrainska Derzhava: suspilna opora ta politychnyi rezhym hetmana P. Skoropadskoho). Kyiv: Akadempriodyka. 432 p.
6. Kovalynskyi, V. V. (2008). Kyiv Miniatures. Book Seven (Kyivski miniatiury. Knyha soma). Kyiv: Kupola. 596 p.
7. Pyrih, R. Ya. (2005). Relations between Ukraine and Germany in 1918 (Vidnosyny Ukrainy i Nimechchyny u 1918 rotsi). NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine. Kyiv. 128 p.
8. Protsenko, L. A. (1994). Kyiv Necropolis: A Guidebook (Kyivskyi nekropol: putivnyk-dovidnyk). Kyiv: Ukr. Pysmennyk. 334 p.
9. Rybakov, M. O. (2003). Askold's Grave: A Monument of History and Culture. Cultural Heritage of Kyiv: Research and Protection of the Historical Environment. Kyiv: ArtEk. pp. 61–74.

10. Skoropadsky, P. (1995). *Memories. End of 1917 – December 1918* (Spohady. Kinets 1917 — hruden 1918). Ed. by Ya. Pelensky. Kyiv; Philadelphia: "Knyha." 493 p.
11. Mosse, G. L. (1990). *Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars*. Oxford: Oxford University Press. 264 p. URL: https://archive.org/details/fallensoldiers00geor_0 (Accessed: April 21, 2026).
12. Vidrozhennia (Kyiv). March 21, 1918.
13. Vidrozhennia (Kyiv). June 16 (3), 1918. No. 63.
14. Kievskaya Mysl (Kyiv). June 16 (3), 1918. No. 96 (Morning edition).
15. Incidents. Kievskaya Mysl (Kyiv). June 10–12, 1918.
16. Nova Rada (Kyiv). 1918. No. 45, 46.
17. Groener, W. (1991). Selected diary entries regarding the stay in Ukraine. *Ukrainian Historical Journal (Ukrainskyi istorychnyi zhurnal)*. No. 6. pp. 116–129.
18. Nikitenko, H. (2002). Military burials in Kyiv: Historical aspect. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: History*. Vol. 63–64. pp. 91–94.
19. Pavlova, V. V. (2019). Askold's Grave as an object of memorialization in the historical memory of Kyivans. *Starozhytnosti Kyieva (Antiquities of Kyiv)*. No. 2. pp. 15–22.
20. Ruhai, V. (2018). Burial of Wehrmacht servicemen and its allies in Kyiv. *Military-Historical Meridian*. Vol. 4 (22). pp. 66–75. URL: [підозріле посилання видалено] (Accessed: July 23, 2019).
21. Salivon, O. (2015). Search operations at Askold's Grave: 2015 results and findings. *Kyiv Necropolis*. August 20. URL: <https://kyiv-necropol.livejournal.com/224657.html> (Accessed: April 15, 2026).
22. Tynchenko, Ya. (2015). Three exhumations of Askold's Grave. *The Ukrainian Week (Ukrainskyi tyzhden)*. August 23. URL: <https://tyzhden.ua/try-ekshumatsii-askoldovoi-mohyly/> (Accessed: April 21, 2026).

23. Tynchenko, Ya. (2018). How the pantheon of Ukrainian heroes was created in Kyiv in 1918. The Ukrainian Week. January 29. URL: <https://tyzhden.ua/iak-u-1918-rotsi-u-kyievi-stvoriuvaly-panteon-ukrainskykh-heroiv/> (Accessed: April 21, 2026).

24. Tynchenko, Ya., & Nazarchuk, V. (2021). Isolation-checkpoint and concentration camp for prisoners in Kyiv in 1914–1918. Istorychna Pravda. May 20. URL: <https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/05/20/159537/> (Accessed: April 21, 2026).

25. Death Culture: History of Kyiv Necropolises. Kashtan News. URL: <https://www.kashtan.news/kultura-smerti-istoriia-kyivskykh-nekropoliv/> (Accessed: April 21, 2026).

26. Park of Eternal Glory in the Memorial Space of Kyiv. Virtual Bibliographic Tool. URL: https://vbz.martyrology.org.ua/necropolis/ukraine/kyiv/1_park_slavi/ (Accessed: April 21, 2026).

27. Reburial of German Soldiers. Ukrainian Numismatic Network. URL: <https://unm.org.ua/uk/perepohovannya-nimeckyyh-soldativ> (Accessed: April 4, 2019).

28. Identification tags of German Army personnel. URL: https://sturmuniform.ru/article_info.php/articles_id/1 (Accessed: February 10, 2016).

29. Germans Search for Their Relatives at Askold's Grave in Kyiv. TSN. August 19, 2015. URL: <https://tsn.ua/video/video-novini/nimci-shukayut-svoyih-rodichiv-na-askoldoviy-mogili-u-kiyevi.html> (Accessed: April 16, 2026).

30. Archaeologists found Kaiser army tags on the slopes of the Dnipro. TSN.ua. August 20, 2015. URL: <https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-na-askoldoviy-mogili-rozkopali-nimecke-kladovische-chasiv-pershoyi-svitovoyi-475960.html> (Accessed: March 16, 2016).

31. Exhumation of remains of German soldiers at Askold's Grave in Kyiv. Ukrinform. August 19, 2015. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/1877402-na_askoldoviy_mogili_u_kievi_eksgumuyut_ostanki_nimetskih_soldativ_fotoreportaj_2087569.html (Accessed: April 25, 2026).
32. Hryshko, L. (2015). Remains of Wehrmacht soldiers to be reburied near Kyiv. DW. August 19. URL: <https://www.dw.com/uk/a-18657677> (Accessed: April 17, 2026).
33. 600 more German soldiers lay in Askold's Grave. Styler.rbc.ua. URL: <https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/mogile-askolda-lezhali-eshche-nemetskih-soldat-1443773920.html> (Accessed: April 21, 2026).
34. Matveev, V. (2015). Lessons of memory. Remains of Wehrmacht soldiers to be reburied near Kyiv. RIA Novosti Ukraina. August 19. URL: <http://rian.com.ua/analytics/20150819/372384541.html> (Accessed: July 18, 2017).
35. Exhumation and solemn reburial of the remains of German occupiers at Askold's Grave. Varjag-2007. LiveJournal. URL: <http://varjag-2007.livejournal.com/8925252.html> (Accessed: April 21, 2026)